

**El estrés y su efecto en el desempeño laboral de docentes de enfermería
de la Universidad Técnica de Babahoyo.**

*Stress and Its Effect on the Job Performance of Nursing Faculty at the
Technical University of Babahoyo.*

AUTORES: Rosa Bedoya Vásquez^{1*}

Wenifer Unamuna Rojas²

Juleysi Chamba Ordóñez³

Nancy Andaluz Pulla⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rbedoya@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El presente artículo analiza el impacto del estrés laboral en el desempeño de los docentes de la carrera de Enfermería en la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo abril-agosto 2024. A través de un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, se aplicó una encuesta basada en la Escala de Estrés Percibido a una muestra de 34 docentes. Los resultados indican que el 74% presenta un nivel de estrés moderado, mientras que el 26% reporta un nivel bajo, sin evidencia de estrés alto. Se identificaron factores como la alta carga laboral, expectativas institucionales, supervisión clínica y escasez de recursos como principales generadores de estrés.

Se propone la implementación de estrategias institucionales de apoyo para el manejo del estrés, tales como programas de bienestar, capacitaciones y flexibilización de horarios. El

¹ <https://orcid.org/0000-0002-5118-5696>, Universidad Técnica de Babahoyo, rbedoya@utb.edu.ec.

² <https://orcid.org/0009-0005-2765-1414>, Universidad Técnica de Babahoyo, wunamunar@fcs.utb.edu.ec.

³ <https://orcid.org/0009-0007-0198-6261>, Universidad Técnica de Babahoyo, chambao@fcs.utb.edu.ec.

⁴ <https://orcid.org/0009-0008-0728-9106>, Universidad Técnica de Babahoyo, nandaluz245@fcs.utb.edu.ec.

estudio concluye que, aunque los niveles de estrés no son extremos, su presencia sostenida puede afectar el bienestar y la calidad educativa, haciendo necesario un abordaje preventivo.

Palabras clave: *Docencia universitaria, Enfermería, Estrés laboral, Rendimiento profesional, Salud mental.*

ABSTRACT

This article analyzes the impact of occupational stress on the performance of nursing career professors at the Technical University of Babahoyo during the period April-August 2024. Through a quantitative, descriptive, and cross-sectional approach, a survey based on the Perceived Stress Scale was applied to a sample of 34 professors. Results showed that 74% experienced a moderate level of stress, while 26% reported a low level, with no high stress cases. Factors such as high workload, institutional expectations, clinical supervision, and lack of resources were identified as key stressors. Institutional strategies such as wellness programs, training, and flexible scheduling are proposed. Although stress levels are not critical, their continued presence can affect well-being and educational quality, requiring a preventive institutional approach.

Keywords: *University teaching, Nursing, Occupational stress, Professional performance, Mental health.*

INTRODUCCIÓN

Según Maset (2020), el estrés laboral constituye un fenómeno psicosocial que afecta de manera significativa a profesionales en múltiples sectores, siendo la docencia universitaria uno de los más sensibles a este impacto. Dentro del ámbito educativo, los docentes de carreras relacionadas con la salud, como Enfermería, enfrentan una carga adicional debido a la complejidad de los contenidos, la supervisión de prácticas clínicas y la constante necesidad de actualización profesional. Estas exigencias se traducen en un alto nivel de presión, que puede afectar su salud física, emocional y su rendimiento laboral (Rull, 2023).

En el caso específico de los docentes de Enfermería en Ecuador, este fenómeno cobra especial relevancia, ya que su labor no solo se desarrolla en aulas universitarias, sino también en entornos hospitalarios, donde deben garantizar la seguridad y el aprendizaje

práctico de los estudiantes. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los últimos años se ha incrementado la demanda de calidad en la formación de profesionales de enfermería, lo que ha conllevado una mayor exigencia académica y emocional para el personal docente (Mayo Clinic, 2023).

Diversos estudios realizados en Ecuador han evidenciado la presencia de estrés en docentes universitarios del área de la salud. Por ejemplo, en un estudio aplicado en docentes de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, se encontró que más del 60% experimentaban niveles de estrés moderado, atribuibles a la carga académica, la atención clínica simultánea y la presión por cumplir objetivos institucionales (Ramos et al, 2020). De igual manera, investigaciones desarrolladas en universidades regionales reflejan que el estrés afecta tanto la productividad como la salud emocional del personal docente, dificultando la ejecución eficiente de sus actividades pedagógicas y administrativas.

Particularmente en la Universidad Técnica de Babahoyo, los docentes de la carrera de Enfermería han manifestado niveles sostenidos de estrés relacionados con factores como el volumen de trabajo, el cumplimiento de indicadores institucionales y la limitada disponibilidad de recursos. Este contexto evidencia la necesidad urgente de realizar estudios que permitan identificar las causas y niveles de estrés presentes, así como proponer estrategias que contribuyan a mejorar el entorno laboral y, por ende, la calidad educativa.

Esta investigación tiene como objetivo determinar el impacto del estrés laboral en el desempeño de los docentes de Enfermería en la Universidad Técnica de Babahoyo durante el periodo abril-agosto 2024. Se busca no solo describir el fenómeno, sino también aportar con propuestas de intervención institucional que permitan mitigar sus efectos, fortaleciendo el bienestar docente y garantizando una educación de calidad para los futuros profesionales de salud.

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, con un diseño transversal, descriptivo y de campo. Este enfoque permitió analizar la situación actual del estrés laboral en un momento específico del tiempo, brindando una visión general del fenómeno en estudio.

- **De Campo:** Porque permitió recopilar información de forma directa de la realidad a través del uso de técnicas de recolección como la encuesta, entrevista y observación sobre el nivel de estrés que existe en los docentes y el cumplimiento de metas y objetivos para alcanzar un alto nivel de rendimiento.
- **Descriptivo:** Permitted determinar el impacto del estrés laboral en el desempeño de los docentes de la carrera de enfermería y a su vez plantear posibles estrategias de afrontamiento al estrés laboral.
- **Bibliográfico:** Permitted recolectar información hasta 8 años antes y analizar e interpretarlas, con el fin de haber obtenido datos científicos de diferentes autores.
- **Transversal:** Porque fue un tipo de estudio observacional descriptivo en el cual se midió la población en un momento temporal, en este caso, docentes de la carrera de enfermería en la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Técnica de Babahoyo, durante los meses de abril-agosto 2024.
- **Cuantitativa:** La investigación cuantitativa se basó en técnicas estadísticas, permitiendo identificar fenómenos observacionales y su relación de causa y efecto, mediante la encuesta.
- **Diseño y población:** El estudio se realizó con 34 docentes de un total de 40, pertenecientes a la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Técnica de Babahoyo. La muestra se calculó aleatoriamente bajo parámetros estadísticos para poblaciones finitas, garantizando una representatividad adecuada.
- **Técnicas e instrumentos:** Se aplicó una encuesta estructurada basada en la Escala de Estrés Percibido (PSS), complementada con observación directa no participativa. La encuesta evaluó niveles de estrés y aspectos relacionados al control, afrontamiento y percepción del entorno laboral.
- **Procesamiento de datos:** Los datos recolectados fueron procesados mediante Excel 2019, donde se organizaron en tablas y gráficos que permitieron una mejor

interpretación estadística de los resultados. El análisis se centró en la identificación de frecuencias, porcentajes y tendencias generales.

- Criterios de inclusión y exclusión: Se incluyeron docentes activos de la carrera de Enfermería, excluyendo a quienes pertenecen a otras carreras o que no imparten docencia en el periodo de análisis.

RESULTADOS

El análisis reveló que el 74% de los docentes presentan un nivel de estrés moderado, mientras que el 26% percibe un nivel bajo. Ningún docente reportó niveles altos de estrés. Entre los factores que contribuyen al estrés están la alta carga de trabajo (supervisión clínica, preparación de clases, tareas administrativas), la presión por cumplir metas institucionales y el desequilibrio entre la vida laboral y personal.

La mayoría de los docentes indicó que experimentan episodios de nerviosismo y tensión de manera ocasional (50%) o frecuente (35%). Asimismo, el 65% considera que ha podido afrontar los cambios importantes de su vida, y un 68% se siente seguro de manejar sus problemas personales. Estos datos reflejan una aceptable capacidad de afrontamiento, aunque con margen de mejora.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos coinciden con hallazgos recientes de investigaciones similares en contextos universitarios. Por ejemplo, un estudio realizado por González y Hernández (2016) determinó que la mayoría de docentes del área de ciencias experimentaban niveles de estrés moderado, con la carga laboral como principal detonante. De forma paralela, Rull (2023) indicó que entre los factores más relevantes se encuentran la ambigüedad de rol, la multiplicidad de tareas y el escaso tiempo para la vida personal.

La ausencia de niveles altos de estrés en este estudio es un hallazgo relevante, aunque no debe minimizar el riesgo potencial de cronificación del estrés moderado. Tal como lo advierte Mayo Clinic (2023), el estrés prolongado en niveles medios puede afectar de forma progresiva la salud física y mental, comprometiendo la calidad del desempeño docente y el ambiente institucional.

La resiliencia demostrada por los docentes, especialmente en su capacidad de controlar aspectos de su vida y afrontar los cambios, representa una fortaleza a ser aprovechada por

la institución para el diseño de estrategias de bienestar docente. Estos resultados respaldan la necesidad de políticas educativas centradas en el cuidado del recurso humano, que incluyan capacitaciones periódicas, asesoría psicológica y flexibilidad en las jornadas académicas.

CONCLUSIONES

- El análisis realizado ha permitido evidenciar que el estrés laboral está presente de forma significativa entre los docentes de Enfermería, aunque dentro de rangos manejables. No obstante, su persistencia podría impactar negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y la salud de los docentes si no se implementan acciones preventivas.
- Este estudio subraya la necesidad de fortalecer la cultura institucional de cuidado docente, además de promover la escucha activa, el equilibrio entre vida laboral y personal, y espacios que faciliten el manejo del estrés. Asimismo, se destaca el valor de incorporar una evaluación periódica del bienestar psicosocial como parte de la gestión de talento humano en las universidades.
- Finalmente, se plantea como línea futura de investigación la exploración de intervenciones específicas y su impacto medible en la reducción del estrés docente dentro de entornos universitarios de alta exigencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- González-Esparza, G., & Hernández-Mata, O. (2016). Elementos que originan estrés en docentes universitarios. *Reaxión*, 3(2).
http://reaxion.utleon.edu.mx/Art_elementos_que_originan_estres_en_docentes_universitarios_del_area_economico_administrativa.html
- Maset, J. (5 de mayo de 2020). ¿Cómo combatir el estrés? Cinfasalud.
<https://cinfasalud.cinfa.com/p/estres/>
- Mayo Clinic. (10 de agosto de 2023). Síntomas de estrés: consecuencias en tu cuerpo y en tu conducta. <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress-symptoms/art-20050987>
- Ramos-Armijos, D., Carvajal-Andrade, L., Rueda-García, D., Puchaicela-Poma, M., Cerda-Moscoso, V & Espín-Puchaicela, A. (2020). Estrés Laboral y Síndrome del Agotamiento (Burnout) en docentes de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador: marzo 2019 - marzo 2020. *Rev. Inv. Acad*, 4(1), 29-41.
<https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/e619c812-43f6-4344-8ebc-182060f21c5e/content>
- Rull, Á. (15 de octubre de 2023). ¿Cuáles son los tipos de estrés? El Periódico.
<https://www.elperiodico.com/es/ser-feliz/20230803/tipos-estres-diferencias-évg-90373345>